

UMUMLASHGAN HARDI TENGSIZLIGI VA KATTA SONLAR QONUNI

Kuliyev Komil¹

Ergashev Sharofiddin²

¹O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti;

²Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti;

[¹komilkuliev@gmail.com](mailto:komilkuliev@gmail.com), [²sharofiddin.ergashev27@gmail.com](mailto:sharofiddin.ergashev27@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada yadrosi uchinchi darajali ko'phad korinishida bo'lgan umumlashgan Hardi tengsizligidan foydalanib tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi katta sonlar qonuniga bo'ysinishi uchun yangi shartlar isbotlangan.

Kalit so'zlar: Umumlashgan Hardi tengsizligi, yadro, ketma-ketlik, katta sonlar qonuni, tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi.

ОБОБЩЁННОЕ НЕРАВЕНСТВО ХАРДИ И ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ

Аннотация. В этой статье были доказаны новые условия, при которых последовательность случайных величин подчиняется закону больших чисел, используя обобщенное неравенство Харди, ядро которого имеет вид многочлена третьей степени.

Ключевые слова: Обобщенное неравенство Харди, ядро, последовательность, закон больших чисел, последовательность случайных величин.

GENERALIZED HARDY INEQUALITY AND LAW OF LARGE NUMBERS

Annotation. In this paper, new conditions were proved under which a sequence of random variables obeys the law of large numbers, using the generalized Hardy inequality, the kernel of which has the form of a polynomial of the third degree.

Key words: Generalized Hardy inequality, kernel, sequence, law of large numbers, sequence of random variables.

1-§. Kirish

1925 yilda G.Hardi ushbu ko‘rinishdagi tengsizlik

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{m=1}^n x_m \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} x_n^p$$

ixtiyoriy no‘manfiy $\{x_m\}_{m=1}^{\infty}$ ketma-ketlik uchun o‘rinli ekanligini isbotladi. Bu yerda $p > 1$ haqiqiy son, $\left(\frac{p}{p-1}\right)^p$ son esa tengsizlikning eng yaxshi konstantasi, ya‘ni tengsizlik o‘rinli bo‘ladigan eng kichik sonidir. Yuqoridagi tengsizlik, tengsizliklar nazariyasi oid adabiyotlarda diskret Hardi tengsizligi deb ham yuritiladi.

O‘tgan asrning o‘rtalariga kelib bu tengsizlikning turli umulashmalari paydo bo‘ldi. Bunga oid natijalar, masalan A.Kufner, L.Maligranda va L-E Personlarning [2] kitobida ham batafsil keltirilgan. O‘rganilgan diskret Hardi tengsizliklarini quyidagicha umumlashgan holda tasvirlash mumkin:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^n K(n, m) x_m \right|^q u_n \right)^{\frac{1}{q}} \leq C \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p v_n \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.1)$$

(1.1) tengsizlik umumlashgan Hardi tengsizligi deb ataladi, bunda $\{K(n, m)\}$ tengsizlikning yadrosi, hamda $\{u_n\}, \{v_n\}$ nomanfiy ketma-ketliklar vazn ketma-ketliklari deyiladi. Shu vaqtgacha, [2-4] ishlarda asosan tengsizlik o‘rinli bo‘lishini taminlaydigan shartlar, tengsizlik yadrosi ma’lum bir shartlarni qanoatlantirishi talab etilgan, masalan, $K(n, m)$ yadro birinchi o‘zgaruvchi bo‘yicha monoton o‘suvchi,

ikkinchisi bo'yicha kamayuvchi, hamda shunday $C_1 > 0$ va $C_2 > 0$ sonlar mavjudki quyidagi tengsizliklar

$$C_1(K(n, l) + K(l, m)) \leq K(n, m) \leq C_2(K(n, l) + K(l, m))$$

barcha $n \geq l \geq m$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar uchun o'rinli. Masalan, $K(n, m) = (n - m)^\alpha$, $\alpha > 0$ yadro yuqoridagi shartlarni qanoatlantiradi. Bu shartlarni qanoatlantiruvchi yadrolarga Hardi tengsizliklari nazariyasida Oynarov yadrosi deb ham yuritiladi. Umuman olganda agar yadro oddiy ko'phad ko'rinishda bo'lsa yuqoridagi olingan natijalardan foydalanishning iloji yuq. Ushbu ishning ikki da yadro uchinchi darajali ko'phad bo'lgan holda (1.1) tengsizlikka doir natijalar keltirilgan.

Bizga $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi, hamda, shu ketma-ketlikka mos

$\eta_n = \eta_n(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ ifodalar ketma-ketligi berilgan bo'lsin.

Ta'rif. Agar, shunday $\{b_n\}$ sonlar ketma-ketligi mavjud bo'lib, ushbu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - b_n| < \varepsilon\} = 1$$

tenglik o'rinli bo'lsa, $\{\xi_n\}$ tasodifiy miqdorlari ketma-ketligi katta sonlar qonuniga bo'ysunadi deyiladi.

Ehtimollar nazariyasiga oid klassik adabiyotlarda tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi katta sonlar qonuniga buysinishi haqidagi natijalar tasodifiy mirdoqlar ketma-ketligining o'rta qiymatlari uchun berilgan. Unda kata sonlar qonuni o'rinli bo'lishi uchun zarur, yetarli, hamda yetarli va zarur shartlar turli olimlar tomonidan keltirilgan. Hozirgi vaqtda ehtimollar nazariyasining turli sohalarida diskret Hardi tengsizligi qo'llanilgan ilmiy natijalar paydo bo'lmoqda.

Berilgan $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi uchun ushbu ifodani qaraylik

$$\eta_n = \eta_n(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n (a_{00} + a_{10}k + a_{02}k^2 + a_{10}n + a_{11}nk + a_{12}nk^2)\xi_k$$

Ishning ikkinchi paragrafida asosiy natijalar keltirilgan, bu natijalarning isboti keyingi paragrafda keltirilgan.

2-§. Umumlashgan Hardi tengsizligi

Ma'lumki, $\{K(n, m)\}$ ikki o'zgaruvchili ko'phadning umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$K(n, m) = \sum_{i=0}^l \sum_{j=0}^r a_{ij} n^i m^j,$$

bunda l va r lar no'manfiy butun sonlardir. Hususiy holda:

Agar bu yerda $l = r = 0$ bo'lsa, u holda yadro $K(n, m) = a_{00}$ bo'ladi. Bu holda (1.1) tengsizlik ushbu ko'rinishga ega bo'lib

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^n x_m \right|^p u_n \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{C}{|a_{00}|} \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p v_n \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.2)$$

Bu tengsizlik oldindan yaxshi o'rganilgan bo'lib uning bajarilishi uchun ushbu shartning bajarilishi yetarli va zarurdir [4], [2]:

$$A := \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{m=1}^n v_m^{1-p'} \right)^{p-1} \cdot \left(\sum_{m=n}^{\infty} u_m \right) < \infty.$$

Bundan tashqari tengsizlik konstantasi uchun

$$A \leq \frac{C}{|a_{00}|} \leq p^{\frac{1}{p}} (p')^{\frac{1}{p'}} A.$$

Biz bu ishda $l = 1$ va $r = 2$ bo'lgan holni, ya'ni yadroning ko'rinishi

$$K(n, m) = a_{00} + a_{10} m + a_{02} m^2 + a_{10} n + a_{11} nm + a_{12} nm^2$$

bo'lganda (1.1) tengsizlik o'rganamiz. Bunday holda (1.1) ushbu ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^n (a_{00} + a_{10}m + a_{02}m^2 + a_{10}n + a_{11}nm + a_{12}nm^2) x_m \right|^p u_n \right)^{\frac{1}{p}} \leq C \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p v_n \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.3)$$

Quyida bizlar shu tengsizlikni yadroni turli hollariga ajratib o'rganamiz:

1-hol. Faraz qilaylik yadro quyidagi xossaga ega bo'lsin, ya'ni shunday A_0, A_1, B_0, B_1, B_2 sonlar mavjud bo'lsinki ushbu tenglik

$$\begin{aligned} a_{00} + a_{10}m + a_{02}m^2 + a_{10}n + a_{11}nm + a_{12}nm^2 \\ = (A_0 + A_1n)(B_0 + B_1m + B_2m^2) \end{aligned}$$

barcha n va m larda o'rinli bo'lsin. Bundan ushbu bog'lanishni hosil qilamiz:

$$\begin{cases} A_0B_0 = a_{00} \\ A_0B_1 = a_{01} \\ A_0B_2 = a_{02} \\ A_1B_0 = a_{10} \\ A_1B_1 = a_{11} \\ A_1B_2 = a_{12} \end{cases}$$

ya'ni

$$\frac{a_{10}}{a_{00}} = \frac{a_{11}}{a_{01}} = \frac{a_{12}}{a_{02}}.$$

U holda (1.3) tengsizlik quyidagicha qayta yoza olamiz

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^n (A_0 + A_1n)(B_0 + B_1m + B_2m^2) x_m \right|^p u_n \right)^{\frac{1}{p}} \leq C \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p v_n \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.4)$$

Endi bu yerda $y_n = (B_0 + B_1m + B_2m^2) \cdot x_m$, $\bar{u}_n = (A_0 + A_1n) \cdot v_n$ va $\bar{v}_n = v_n \cdot |B_0 + B_1m + B_2m^2|^{-p}$ deb belgilashlar kiritsak (1.4) tengsizlik quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sum_{m=1}^n y_m \right|^p \bar{u}_n \right)^{\frac{1}{p}} \leq C \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^{p\bar{v}_n} \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1.5)$$

Demak bu holda (1.3) tengsizlik (1.2) ko‘rinishga keltirilar ekan.

Shunday qilib, ushbu natijani hosil qildik:

1. 1-teorema. Faraz qilaylik (1.2) tengsizlikdagi yadro uchun

$$\frac{a_{10}}{a_{00}} = \frac{a_{11}}{a_{01}} = \frac{a_{12}}{a_{02}}$$

shart qanoatlantirsin. U holda bu tengsizlik o‘rinli bo‘lishi uchun

$$A := \sup_n \left(\sum_{m=1}^n |B_0 + B_1 m + B_2 m^2|^{p'} v_m^{1-p'} \right)^{p-1} \cdot \left(\sum_{m=n}^{\infty} |A_0 + A_1 m| \cdot u_m \right) < \infty$$

shartning bajarilishi zarur va yetarlidir. Bundan tashqari, tengsizlikning eng yaxshi konstantasi quyidagicha baholanadi

$$A \leq C \leq p^{\frac{1}{p}} (p')^{\frac{1}{p'}} A.$$

Endi bizlar, (1.3) dagi yadro koeffisientlari ixtiyoriy bo‘lgan holni qaraymiz.

1. 2-teorema. (1.3) tengsizlik o‘rinli bo‘lishi uchun

$$A = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{m=1}^n |a_{10} + a_{11} m + a_{12} m^2|^{p'} v_m^{1-p'} \right)^{p-1} \cdot \left(\sum_{m=n}^{\infty} m^p u_m \right) < \infty$$

shartning bajarilishi zarur va yetarlidir [8].

3-§. Katta sonlar qonuni

Endi shu teoremaning ehtimollar nazariyasiga qo‘llanishi to‘g‘risidagi ushbu asosiy teoremani keltiramiz:

Bizga $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi, hamda, shu ketma-ketlikka mos

$\eta_n = \eta_n(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ ifodalar ketma-ketligi berilgan bo‘lsin.

1.1-ta'rif. Agar, shunday $\{b_n\}$ sonlar ketma-ketligi mavjud bo'lib, ushbu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - b_n| < \varepsilon\} = 1$$

tenglik o'rinli bo'lsa, $\{\xi_n\}$ tasodifiy miqdorlari ketma-ketligi katta sonlar qonuniga bo'ysunadi deyiladi.

Berilgan $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi uchun ushbu ifodani qaraylik

$$\eta_n = \eta_n(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n (a_{00} + a_{10}m + a_{02}m^2 + a_{10}n + a_{11}nm + a_{12}nm^2)\xi_k$$

1.3-teorema (asosiy natija). Faraz qilaylik, $\{u_n\}$ va $\{v_n\}$ ketma-ketliklar quyidagi shartlarni qanoatlantirsin

$$A = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{m=1}^n |a_{10} + a_{11}m + a_{12}m^2|^{p'} v_m^{1-p'} \right)^{p-1} \cdot \left(\sum_{m=n}^{\infty} m^p u_m \right) < \infty.$$

Faraz qilaylik $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ o'zaro bog'liq bo'lmagan va quyidagi shartni qanoatlantiruvchi tasodifiy miqdorlar

$$\sum_{n=1}^{\infty} M|\xi_n - M\xi_n|^p \cdot v_n < \infty$$

ketma-ketligi bo'lsa, u holda ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun ushbu tenglik o'rinli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - M\eta_n| < \varepsilon\} = 1.$$

Isbot. Teoremani isbotlash uchun Hardi tengsizligidan, yani, 3.2.1-teoremadan foydalanamiz. Umumiylikga zarar keltirmasdan $M\xi_k = 0$, $k = 1, 2, \dots$ deb faraz qilaylik. Bundan,

$$\begin{aligned} M\eta_n &= M \left(\sum_{k=1}^n (a_{00} + a_{10}m + a_{02}m^2 + a_{10}n + a_{11}nm + a_{12}nm^2)\xi_k \right) \\ &= \sum_{k=1}^n (a_{00} + a_{10}m + a_{02}m^2 + a_{10}n + a_{11}nm + a_{12}nm^2) M\xi_k = 0 \end{aligned}$$

kelib chiqadi. U holda (3.1.3) ga ko'ra ixtiyoriy $l \in \mathbb{N}$ uchun

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^l |\eta_n - M\eta_n|^p \\ &= \sum_{n=1}^l \left| \sum_{k=1}^n (a_{00} + a_{10}m + a_{02}m^2 + a_{10}n + a_{11}nm + a_{12}nm^2) \xi_k \right|^p u_n \\ &\leq C \cdot \sum_{n=1}^l |\xi_n|^p \cdot v_n \end{aligned}$$

ga ega bo‘lamiz, ya’ni,

$$\sum_{n=1}^l |\eta_n - M\eta_n|^p \leq C \cdot \sum_{n=1}^l |\xi_n|^p \cdot v_n.$$

Tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmalari uchun ham tengsizlik saqlanadi

$$\sum_{n=1}^l M|\eta_n - M\eta_n|^p \leq C \cdot \sum_{n=1}^l M|\xi_n|^p \cdot v_n.$$

Bunda, $\sum_{n=1}^{\infty} M|\xi_n|^p \cdot v_n < \infty$ ni etiborga olsak, $l \rightarrow \infty$ da quyidagini hosil qilamiz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} M|\eta_n - M\eta_n|^p \leq C \cdot \sum_{n=1}^{\infty} M|\xi_n|^p \cdot v_n.$$

Demak,

$$\sum_{n=1}^{\infty} M|\eta_n - M\eta_n|^p < \infty$$

o‘rinli. Bundan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M|\eta_n - M\eta_n|^p = 0$$

ga ega bo‘lamiz, yani, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun umulashgan Chebishev tengsizligi, ya’ni

$$P(|\eta_n - M\eta_n| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{M|\eta_n - M\eta_n|^p}{\varepsilon^p}$$

ga ko‘raushbu tenglik o‘rinli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - M\eta_n| < \varepsilon\} = 1.$$

Teorema isbot bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.H.Hardy, J.E.Littlewood and G.Polya, Inequalities, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1967.
2. A.Kufner and L.-E. Persson, Weighted Inequalities of Hardy Type, World Scientific, Singapore, 2003.
3. B. Opic and A. Kufner, Hardy-Type Inequalities, Pitman Research Notes in Mathematics, no. 219, Long man Scientific & Technical, Harlow, 1990.
4. A.Kufner, L.Maligranda, L-E.Persson. The Hardy inequality about its history. World Publishing House. Pilsen 2007, 162 p.
5. K.Kuliyev, J.Yaxshilikov. Umumlashgan Hardi tengsizligiga oid ba'zi natijalar. SamDU, Magistrantlarning XVIII-ilmiy konferensiyasi materiallari. 2018 y, 30-31b.
6. K.Kuliyev, J.Yaxshilikov. O.Qurbonov. Diskret Hardi tengsizligi. SamDU, Magistrantlarning XVIII-ilmiy konferensiyasi materiallari. 2018 y, 32-33b.
7. K.Kuliyev, J.Yaxshilikov. Umumlashgan Hardi tengsizligiga oid ba'zi natijalar. NamMTI. Ilmiy maqolalar to'plami. 2018 y, 31-33b.
8. K.Kuliyev, Sh.Ergashev. Umumlashgan Hardi tengsizligiga oid ba'zi natijalar. "INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION" (<https://humoscience.com/index.php/itse>). 2023y. 570-579b